

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Estrategia Ninja (Nephrotoxic Injury Negated By Just-In-Time Action) Para Prevención De Nefrotoxicidad Por Medicamentos En Pacientes Pediátricos Hospitalizados”.

2. Planteamiento del problema

La lesión renal aguda (LRA) es una condición caracterizada por un deterioro súbito de la función renal y representa una causa relevante de morbilidad y mortalidad en la población pediátrica, frecuentemente subdiagnosticada. Se estima que entre 25 y 35% de los casos se asocian a la exposición a fármacos nefrotóxicos como aminoglucósidos, vancomicina, AINEs y quimioterapéuticos. La estrategia NINJA (Nephrotoxic Injury Negated by Just-in-time Action) se basa en la monitorización diaria de creatinina sérica y diuresis en pacientes expuestos a estos medicamentos, demostrando una reducción significativa tanto en la exposición a nefrotóxicos como en la incidencia de LRA. La vigilancia continua permite implementar medidas de protección renal oportunas, disminuyendo complicaciones, estancia hospitalaria, costos y el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, especialmente en niños, quienes presentan mayor vulnerabilidad.

3. Objetivo general

Describir la frecuencia de lesión renal aguda por medicamentos en pacientes pediátricos hospitalizados aplicando la estrategia NINJA.

4. Diseño

Estudio observacional, prospectivo, multicéntrico nacional.

5. Métodos

El estudio incluirá niños y adolescentes de 1 mes a 16 años hospitalizados en la división de Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” en áreas de hospitalización no crítica, durante el periodo de noviembre 2025 a noviembre 2026. Se realizará un muestreo no aleatorio de casos consecutivos por conveniencia, con un grupo único de análisis. El tamaño de muestra estimado es de 317 pacientes, calculado a partir de una frecuencia esperada de lesión renal aguda por nefrotoxicidad del 22.2%, con 95% de confianza, 80% de potencia y

considerando pérdidas del 20%. Se incluirán pacientes que reciban al menos tres fármacos nefrotóxicos simultáneamente o aminoglucósidos por más de tres días, excluyendo aquellos con choque, enfermedad renal crónica u otras condiciones que alteren la función renal basal.

6. Institución donde se va a implementar

Servicio de Nefrología Pediátrica, División de Pediatría del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00080

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |